

A Teoria das Molduras Relacionais e os Três Repertórios de Self

Autor: Paulo Cesar Bozza Júnior

Corro aqui o risco de mesclar e balancear termos médios e termos técnicos, para que leitores de diferentes perspectivas possam se beneficiar das linhas abaixo. Corro o risco, também, de ser um tanto teórico nas primeiras linhas do texto, confiando que essa base fortalecerá sua prática clínica nos momentos oportunos com seu cliente. Me esforçarei durante o texto para facilitar sua compreensão quanto à palavra “moldura”; no entanto, desde já, quando me refiro a essa palavra me refiro ao verbo emoldurar, um operante generalizado e não a algum tipo de estrutura mental.

Ainda que seja um tanto contraditório, é preciso esclarecer logo no início que o termo “self” é pouco preciso e dessa forma não é considerado como um termo técnico diante de uma visão psicológica tradicional operante, isso justifica por si só o uso desse termo como médio. Diante dessa abordagem, de maneira mais técnica, o termo self só pode ser entendido como fruto da interação contínua entre organismo e ambiente (McHugh et al., 2019).

Obviamente, se vamos falar sobre um ponto de vista operante, precisamos de Skinner (1974). Ele não rejeitou o tema, somente propôs uma pequena adaptação: uma visão operante na qual o self diz respeito ao repertório que um indivíduo tem de descrever/discriminar o seu próprio comportamento, de maneira contínua, até o fim de sua vida. Uma mudança sutil na palavra faz com que a explicação se torne mais fácil. Seguindo a sugestão de Villatte et al. (2016), nesse momento adicionamos o sufixo “ing” (em português, seria “ar”); assim, self deixa de ser entidade para ser um processo de troca entre organismo e ambiente, selfing (agora um verbo), de maneira contínua, troca que se retroalimenta e produz uma consequência comum, o autoconhecimento.

Com o avanço dos estudos sobre a Teoria das Molduras Relacionais, ou Relational Frame Theory (RFT), e a compreensão de termos como molduras relacionais, responder relacional, responder relacional arbitrariamente aplicável, redes relacionais e o como respondemos a essas redes relacionais, conseguimos clarear um pouco mais o caminho relacionado ao desenvolvimento do self(ing). Entrar nesse âmbito nos desfocaria de nosso objetivo principal; no entanto, se esses forem termos novos para você, recomendo o artigo escrito por Perez et al. (2013), lá provavelmente você encontrará mais curiosidade ainda para se aprofundar no tema em questão. Caso você tenha o inglês como ferramenta e queira mesclar diversão com aprendizado, recomendo ainda o tutorial “An introduction to relational frame theory” desenvolvido pelo Dr. Eric Fox em seu site foxylearning.com.

De volta aos trilhos, e buscando uma relação com o que Skinner (1974) descrevia como self(ing), ou a capacidade de descrever/discriminar o próprio comportamento, e a compreensão de self(ing) a partir de um paradigma da Ciência Comportamental Contextual, ou Contextual Behavior Science (CBS), hoje sabemos que essa descrição/discriminação envolve a troca entre organismo e contexto através da capacidade de relacionar estímulos ou ainda “emoldurar relacionalmente” estímulos das mais diferentes formas (coordenação, distinção, oposição, hierarquia, comparação, dêitica, condicional, analógica e na combinação de relações). Também envolve um treino específico de múltiplos exemplares em três subtipos de molduras dêiticas: molduras dêiticas interpessoais, temporais e espaciais (McHugh et al., 2019). De forma simples, nós sabemos que esse processo de self(ing) se dá a partir da relação entre indivíduo e mundo no qual o indivíduo é hábil em tatear seus eventos privados e treinar tomadas de perspectiva interpessoais, espaciais e temporais. Enfim, chegando ao ponto principal do texto, os mesmos autores afirmam que essa combinação de treinos faz com que três repertórios funcionais de self(ing) venham a emergir:

1. A habilidade de se coordenar com estímulos ou o self como conceito,
2. A habilidade de descrever a experiência momento a momento ou o self como processo,
3. A habilidade de se distanciar e se perceber como o “lócus” das experiências internas ou o self como contexto.

Self como Conceito

De maneira simples, self como conceito diz respeito à maneira como o indivíduo descreve a si mesmo (Harris, 2009). Nesse repertório, o indivíduo descreve experiências como: emoções, sensações corporais, pensamentos, memórias, rótulos e adjetivos como parte do “eu”, ex: “eu sou muito preocupado”, “eu sou ansiosa” ou, ainda, “eu sou gentil”.

Em McHUGH et al. (2019), a partir de um ponto de vista CBS/RFT mais técnico, os três tipos de responder relacional dêiticos (interpessoal: eu-você; espacial: aqui-lá temporal: agora-então), nós dizemos que, ao usar esse repertório, o indivíduo não varia “emolduramentos” temporais e espaciais, ficando somente com o “aqui-agora”, conseqüentemente, aumentam os níveis de coordenação entre indivíduo e estímulo, assim aumentando os níveis de transformação de função. É nesse momento que o indivíduo se funde às histórias criadas por ele.

No entanto, como em qualquer visão contextualista funcional, o problema não é se coordenar/fundir-se ao estímulo, o problema se apresenta diante das nossas reações em relação a esse repertório, já que o selfing enquanto conteúdo oferece estabilidade e conexão com os nossos valores (e.g., “eu sou gentil” ou “eu sou compassiva”). De forma mais geral ainda, pode oferecer conteúdos que, somados à sensibilidade ao contexto, possam trazer ações realmente efetivas.

Luoma et al. (2007), ainda pontuam o aspecto social, no qual fundir-se ao self como conceito pode ser amplamente positivo, uma vez que as descrições mais fixas sobre o nosso comportamento fazem com que outras pessoas nos entendam melhor e possam entender, prever e influenciar nossos comportamentos. Então, de um ponto de vista clínico, a tarefa se torna buscar com curiosidade e flexibilidade os “selfs” como conceito que sejam sensíveis ao contexto.

No entanto, como provavelmente você já experienciou em suas sessões com seus clientes, existem momentos nos quais os mesmos simplesmente “vestem a roupa” e, sem sensibilidade alguma ao contexto, passam a agir de forma restrita e inflexível. É nesse momento que três propriedades extremamente úteis da linguagem (coerência, literalidade e seguimento de regras) parecem atracar os seres humanos às histórias conceitualizadas que eles criam (McHugh et al., 2019), e nesse tipo de prisão, pouco se observa o contexto pela janela.

Agora na posição de reféns do self como conteúdo e as propriedades que o alavancam, seres humanos buscando coerência passarão a defender os rótulos criados através de ações que sejam consistentes com esses rótulos, se questionarão sobre a veracidade ou não desses rótulos em contextos onde isso é pouco útil e, a partir dessas conceitualizações, derivarão regras insensíveis ao contexto. Assim evitando situações que os conectaria a uma vida valorizada, já que a imagem conceitualizada não se encaixa com a situação em questão (Villatte et al., 2016).

Ainda seguindo os mesmos autores, uma pequena atividade pode clarificar a discussão até o momento, complete as frases abaixo com três qualidades suas:

1. Eu sou_____
2. Eu sou_____
3. Eu sou_____

Você é isso a todo tempo? Com todo mundo? Em todas as situações? Pense em três situações nas quais você teria que pagar alto demais para defender esses rótulos.

Respondendo o questionário acima você deve ter percebido o quão custoso pode ser se fundir ao self como conceito, ainda que as descrições sejam extremamente positivas. Eu que o diga! Quantas vezes me apeguei a rótulos positivos e acabei pagando caro.

Em contextos nos quais segurar o self conceitualizado for útil para os nossos clientes, nós o faremos e, em situações em que isso deixar de ser útil, utilizaremos a proposta CBS/RFT para reduzir a dominância desse repertório. Se você já é familiarizado com a ACT, sabe que, enquanto terapeutas, passamos a partir desse momento a treinar dois repertórios funcionais que a maioria dos clientes não é tão familiarizada assim: self como processo e self como contexto.

Self como Processo

O self como processo é o repertório no qual o cliente discrimina seus eventos privados momento a momento. Se você topar um pequeno experimento no qual eu te guio, notará que esse repertório acontece mais ou menos assim:

Independentemente da posição que estiver nesse momento, lembrando que não existe um jeito certo de se praticar, simplesmente atente-se à sua experiência seguindo os comandos abaixo:

Perceba o contato dos seus pés com a superfície que os apoia. Perceba o contato do seu corpo com a superfície que o apoia. Sem alterar o ritmo, perceba sua respiração nesse momento. Talvez você perceba mais a respiração nas narinas. Talvez mais nos ombros. Talvez mais nas costas. Talvez no abdômen.

A partir de agora, fique consciente de suas expirações, você pode contá-las se quiser. Enquanto faz isso você vai notar eventos privados te distraindo.

Dessa forma teremos dois desafios para o exercício: (1) Ficar consciente o máximo possível das expirações e (2) Nomear os eventos privados que te distraírem. Por exemplo: quando for capturado por um pensamento, repita mentalmente: “pensando”; quando for capturado por um sentimento ou sensação, repita mentalmente: “sentindo”. Se você quiser nomear o que estiver pensando ou sentindo, pode fazê-lo, desde que seja breve, por exemplo: “pensando sobre trabalho” ou “sentindo tédio”.

Uma vez feito isso, retorne a atenção à respiração até que novos eventos privados venham a ocorrer. Assim, a ideia geral é sempre nomear o evento privado e então voltar a prestar a atenção na próxima expiração.

Peço então para que você volte lá em cima no exercício e pratique. Não existe um tempo correto para isso, o ideal é que possa ficar na prática pelo menos até perceber a mutabilidade das experiências momento a momento (pensamentos, sentimentos e sensações), para então experimentar o self como processo de maneira mais vivida.

Como foi entrar em contato com esse repertório que você tem? Claro que eu vou mostrar outras formas de se utilizar na clínica com seu cliente mas, antes, um pouco de teoria para você entender o porquê de utilizarmos esse repertório.

A partir de um ponto de vista CBS/RFT, a discriminação contínua dos eventos privados ocorrendo momento a momento faz com que venhamos a responder aos estímulos com variação espacial e temporal. Se antes o conteúdo do self como conceito se cristalizava por não ter essa variação (aqui-agora), nesse momento a discriminação da variabilidade da experiência (aqui-agora e lá-então) faz com que os níveis de coordenação entre o indivíduo e o self como conteúdo diminuam e novos conteúdos sejam derivados a partir do self como conceito, conseqüentemente, diminuindo os níveis de transformação de função (McHugh et al., 2019). Na consciência da variabilidade da experiência, o indivíduo passa a experimentar incoerência entre si mesmo e os rótulos previamente coordenados (Villatte et al., 2016). A consciência dessa variabilidade também nos permite rastrear eventos com maior precisão, o que possibilita encontrar ações efetivas e valorizadas.

Na clínica, nosso enfoque passa a ser na discriminação da variabilidade das experiências em diferentes momentos e contextos. Correndo o risco de ser seu terapeuta aqui, podemos tornar isso experiencial mais uma vez?

Qual foi o último rótulo pegajoso que você se deu? Aquele do qual você possivelmente tentou se livrar ou agiu em conformidade ou, ainda, ficou se perguntando “Eu realmente sou mesmo isso ou não?”. Se você me fizesse a mesma pergunta eu diria “Você quer só um?”. Mas, enfim, vamos tentar tornar esse aprendizado experiencial para você.

Consciente do rótulo, peço também que você fique consciente de suas reações nesse momento: pensamentos, sentimentos, sensações, memórias etc. “Sentado à sua frente” (e agora correndo um risco novo!, ser considerado o mestre da topografia entre os contextualistas funcionais), eu gostaria de fazer algumas perguntas. Uma dica útil: Espere alguns segundos (em torno de cinco) antes de passar para a próxima pergunta, o intuito é obter respostas a partir de uma observação curiosa.

- Como você se sente aqui e agora? (5 s)
- Onde isso aparece no seu corpo? (5 s)
- E agora? Como se sente? (5 s)
- Onde isso aparece no seu corpo? (5 s)
- O rótulo que você se deu era qual? (5 s)

Você nota a presença desse rótulo aqui? Com qual força? (5 s)

E quais pensamentos surgem quando você fala sobre o rótulo? (5 s)

Esses pensamentos são os mesmos do começo do exercício? (5 s)

E agora? Você nota com mais clareza, pensamentos ou sentimentos? (5 s)

Consegue descrevê-los? (5 s)

E eles são iguais ou diferentes do início do questionário? (5 s)

Faça uma pequena pausa aqui e, de antemão, já te agradeço por permanecer até o momento.

Voltando àquele rótulo pegajoso, posso te fazer algumas outras perguntas? Como você se sentia antes de entrar nessas perguntas? Qual foi a última vez que você se deu esse rótulo? Como você se sentiu da última vez que ficou preso/a nesse rótulo? Você se sentiu preso/a pelo rótulo do exercício? Você experimentou esse rótulo em algum outro dia recentemente? Existem situações nas quais você possui rótulos diferentes desse? Quais? Como você acha que vai se sentir ao finalizar esse texto? Onde é que você acha que esse rótulo vai aparecer no futuro? Quando é que você acha que rótulos opostos vão aparecer para você no futuro?

Durante as duas rodadas de perguntas, meu intuito foi mostrar a você algumas das maneiras atualmente utilizadas para ajudar o indivíduo a treinar seu repertório de self como processo. Na primeira rodada de perguntas o foco foi ajudar o cliente a notar a variabilidade das experiências internas dentro de sessão, momento a momento. Isso também pode ser feito com exercícios de mindfulness. Na segunda, a intenção foi de explorar a variabilidade das experiências internas em diferentes perspectivas relacionadas a tempo e espaço. Para ambas o objetivo final é um só, ajudar o cliente a notar que essas experiências não são fixas ou imutáveis. Assim, quanto mais o indivíduo treina esse repertório, menos estará sob controle de conteúdos particulares do self como conceito, o que facilita a regulação comportamental. No entanto, embora seja originadora de flexibilidade psicológica, essa mudança constante torna a experiência instável (você deve ter percebido), o que torna insuficiente esse repertório para guiar nossos clientes a uma vida valorizada; e

Self como Contexto

Em Luoma et. al (2007), o mesmo treino social que desenvolve os repertórios de self como conceito e self como processo, também desenvolve esse novo tipo de repertório que é contínuo, estável e difícil de definir. Experimente responder as seguintes perguntas:

Onde você estava antes de começar a ler esse texto? Onde você está agora enquanto o lê? Quem mais você acha que está lendo esse texto? E se estivesse na pele dele ou dela, o que estaria achando? Depois de ler o texto onde você vai estar? Vendo o que? Qual foi a última vez que você se sentiu desconfortável emocionalmente? Onde você estava quando isso aconteceu? Qual foi a última vez que você se sentiu bem? Onde você estava quando isso aconteceu?

Embora o conteúdo das respostas varie em tempo, espaço e pessoas envolvidas, você deve ter percebido que, ao responder continuamente “eu”, a perspectiva de quem as responde permanece a mesma, o “eu-aqui-agora” (Blackledge & Barnes-Holmes, 2008) e esse contexto se torna o lugar onde essas experiências variam, melhor dizendo, esse self como contexto.

Pode ser traiçoeira a compreensão desse tipo de repertório de maneira somente teórica, já que, além de constante, o self como contexto é considerado como uma “ponte” entre o verbal e o não verbal (McHugh et al., 2019). Esse repertório é em grande parte experiencial. Segue um exercício que pode ser interessante, veja se você consegue “tocar” o self como contexto de maneira experiencial:

Você consegue perceber essas palavras escritas aqui na tela à sua frente? Consegue perceber você mesma/o lendo essas palavras? Consegue notar seus pensamentos nesse momento? Se são em formato de imagem, som, palavras, sem formato algum? Consegue observar você mesmo notando seus pensamentos? Consegue perceber o contato dos seus pés com a superfície que os apoia? Consegue perceber você mesmo/a respirando? Consegue notar seus pensamentos novamente? E se eles são iguais aos que você notou antes? Consegue notar os sons a sua volta? Consegue perceber você mesmo/a notando os sons a sua volta? Se estiver, consegue perceber você mesmo tentando buscar sentido para tudo isso? Consegue perceber a posição do seu corpo? Consegue perceber que existe uma parte de você observando tudo isso?

Do ponto de vista CBS/RFT, apoiado tanto em McHugh et al., (2019) como em Villatte et al., (2016), podemos olhar para o self como contexto e propostas de intervenção ao self conceitualizado de duas maneiras. A partir do uso do responder relacional dêitico (molduras dêíticas) e a partir do responder relacional hierárquico (molduras hierárquicas).

A partir de molduras dêíticas nós dizemos que o self como conteúdo – que antes estava em coordenação com o cliente – passa a ser emoldurado como “lá-então”. Esse distanciamento psicológico diminui as transformações de função. Agora o cliente vê suas experiências mudarem momento a momento a partir de um ponto de vista estável, escolhendo como reagir aos estímulos apresentados, de outra maneira o papel do terapeuta é ajudar o cliente a entrar em contato com essa perspectiva estável e imutável que observa as experiências variarem durante o tempo e as mais diferentes situações. Em palavras simples, lembra do exercício de self como processo no qual notávamos a experiência mudando? Quem é que está notando essas experiências mudarem?

A partir de molduras hierárquicas treinamos o cliente a emoldurar seus eventos privados não em coordenação, mas em hierarquia. Pare um momento para refletir sobre a proposta, lembrando de tudo que você já passou durante esse texto (rótulos, sentimentos, sensações), da variação desses eventos privados, notando, inclusive, as experiências que você teve aqui. Perceba que você não é essas experiências, mas sim onde essas experiências ocorrem. De forma geral o objetivo do terapeuta é fornecer pistas contextuais para que o cliente se perceba como “container” de seus eventos privados. Emoldurar os eventos privados em hierarquia se torna adaptativo em pelo menos duas frentes. Segundo McHugh et al., (2019):

1. Molduras hierárquicas são complexas redes que incluem outros tipos de molduras relacionais, gerando inclusão e distinção da experiência ao mesmo tempo, e consequentemente, promovendo transformações de função interessantes;
2. Emoldurar eventos em hierarquia nos devolve a uma das propriedades mais importantes de linguagem, a coerência, mas agora em hierarquia.

Ambas as formas de intervenção relacionadas ao self como contexto são amplamente exploradas na literatura, oferecendo um vasto número de metáforas, intervenções e práticas formais.

Em conclusão, a partir de um ponto de vista baseado na ciência comportamental contextual, durante as entrelinhas eu busquei dois objetivos durante o presente texto: dar um resumo experiencial da palestra dada ao IBAC e fornecer a você intervenções alternativas às apresentadas na palestra, para que você some esses repertórios, mostrando intervenções clínicas que almejam a redução do sofrimento. Espero sinceramente ter sido útil para esse fim e que você possa derivar novas intervenções.

Sobre a Autor: **Paulo Cesar Bozza Júnior**

Psicólogo Especialista em Psicologia Clínica: Psicoterapias Comportamentais Contextuais, membro da Association for Contextual Behavioral Science (ACBS), do Developing Nations Committee (DNC) da ACBS e co-criador do projeto ACT for All.

Referências

- Blackledge, J. T. Barnes-Holmes, D. (2009). Core Process in Acceptance and Commitment Therapy. Em *Acceptance and commitment therapy: Contemporary theory, research and practice* (pp. 41-58). Bowen Hills, Qld: Australian Academic Press.
- Fox, Eric. *An Introduction to Relational Frame Theory*.
<https://foxylearning.com/modules/rft-oa/>. Foxy Learning.
- Harris, R. (2009). *ACT Made Simple*. Oakland: New Harbinger.
- Luoma, J. B., Hayes, S. C., & Walser, R. D. (2007). *Learning ACT: An acceptance & commitment therapy skills-training manual for therapists*. Oakland: New Harbinger Publications.
- McHugh, L. Stewart, I. Almada, P. (2019). *A Contextual Behavioral Guide to The Self*. Oakland: New Harbinger.
- Perez, W. F., Nico, Y. C., Kovac, R., Fidalgo, A. P., & Leonardi, J. L. (2013). Introdução à Teoria das Molduras Relacionais (Relational Frame Theory): principais conceitos, achados experimentais e possibilidades de aplicação. *Perspectivas em análise do comportamento*, 4(1), 32-50. <https://doi.org/10.18761/perspectivas.v4i1.105>
- Perez, W. F., Nico, Y. C., Kovac, R., Fidalgo, A. P., & Leonardi, J. L. (2013). Introdução à Teoria das Molduras Relacionais (Relational Frame Theory): principais conceitos, achados experimentais e possibilidades de aplicação. *Perspectivas em análise do comportamento*, 4(1), 32-50. <https://doi.org/10.18761/perspectivas.v4i1.105>
- Skinner, B. F. (1974). *About Behaviorism*. London: Penguin.
- Villatte, M., & Hayes, S. J. (2016). *Mastering the Clinical Conversation*. New York: The Guilford Press.